

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК 551

Хусанов С. Т.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкент

Профессор отделения технологии

геологической и геофизической разведки

E-mail: shnurkh7@gmail.com

Каланходжаева Ш.Т.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкент

Преподаватели

shnurkh7@gmail.com

**КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ
ФЕРГАНЫ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16573492>**АННОТАЦИЯ**

В данной работе рассмотрены литолого-фациальные и формационные предпосылки, способствующие аккумуляции углеводородов, а также систематизированы результаты многолетних биоритм стратиграфических и литологических исследований. Выявлены ритмические структуры, потенциальные коллектора и экраны, подтверждены признаки вторичных залежей нефти.

Ключевые слова: Южная Фергана, палеозой, нефтегазоносность, литология, фации, ритмостратиграфия, формации, осадконакопление.

Khusanov S.T.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)

named after I.M. Gubkin in Tashkent city. Professor

Department of Geological and Geophysical Exploration Technologies

E-mail: shnurkh7@gmail.com

Kalanhojaeva Sh.T.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)

named after I.M. Gubkin in Tashkent city. Teacher

E-mail: shnurkh7@gmail.com

**COMPLEX LITHOLOGICAL-FACIES AND FORMATIONAL PREREQUISITES FOR
HYDROCARBON POTENTIAL IN THE UPPER PALEOZOIC OF SOUTHERN
FERGHANA****ABSTRACT**

This paper examines the lithological-facies and formational prerequisites that contribute to hydrocarbon accumulation. It also systematizes the results of long-term bio stratigraphic rhythm

and lithological studies. Rhythmic structures, potential reservoirs, and seals have been identified, and indicators of secondary oil accumulations have been confirmed.

Keywords: Southern Ferghana, Paleozoic, hydrocarbon potential, lithology, facies, rhythm-stratigraphy, formations, sedimentation.

Husanov S. T.

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city. Professor
Geologik va geofizik qidiruv texnologiyalari kafedrası

Kalanxo‘jayeva Sh.T.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining
Toshkentdagi filiali. O‘qituvchi
E-mail: shnurkh7@gmail.com

JANUBIY FARG‘ONANING YUQORI PALEOZOY QATLAMLARIDA NEFT VA GAZGA BOYLIKNI BELGILOVCHI MURAKKAB LITOLOGIK-FATSIAL VA FORMATSIYA OMILLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada uglevodorodlar to‘planishini ta‘minlovchi litologik-fatsial va formatsion omillar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, uzoq yillar davomida olib borilgan bioritm-stratigrafik va litologik tadqiqotlar natijalari tizimlashtirilgan. Ritmik tuzilmalar, potensial kollektorlar va ekranlar aniqlangan hamda ikkilamchi neft konlarining mavjudligi tasdiqlangan.

Kalit so‘zlar: Janubiy Farg‘ona, paleozoy, neft va gazga boylik, litologiya, fatsiyalar, ritm-stratigrafiya, formatsiyalar, cho‘kindi to‘planishi.

Введение

Истощение традиционных углеводородных ресурсов в мезокайнозойских бассейнах Средней Азии обусловило необходимость переоценки перспектив палеозойских толщ, ранее считавшихся малопродуктивными. В последние годы внимание исследователей сосредоточено на Южной Фергане, где наблюдается возрастающее количество нефтегазопроявлений. Ферганская впадина, окаймлённая Чаткальским, Кураминским, Туркестанским и Алайским хребтами, характеризуется наличием глубоко погружённого палеозойского основания.

Регион относится к Ферганской переходной структурно-формационной зоне, соединяющей магматогенную Кураминскую ядерную и осадочную Южнотяньшанскую междуядерную зоны. В пределах данной переходной зоны выделяются барьерные гряды (Карачатыр-Сурентюбинская, Намаздекская и Каратау-Гузанская), представленные выходами палеозойских пород [1, 2].

Детальное изучение стратиграфических разрезов позволило выявить ритмическую структуру осадочных формаций позднего палеозоя, характеризующуюся чередованием биогенных, терригенных и карбонатных отложений. Установлены два ритмоподкомплекса: южноферганский и севернодарвазский, последний подразделяется на ритмотолщи и ритмосвиты.

Особое значение имеют рифогенные постройки (биогермы, онкоиды), распространённые в районах гор Карачатыр, Туя-Муюн и Курташ. Перспективные толщинные комплексы представлены шлировыми прибрежно-терригенными и подводно-дельтовыми формациями, характеризующимися слабой аэрацией и высоким содержанием органического вещества.

На периферии дельтовых комплексов зафиксированы черные аргиллиты, обогащённые пиритом и органическим углеродом, что указывает на наличие потенциальных нефтематеринских толщ [3,4].

Результаты

Применение биоритмостратиграфического метода позволило осуществить детальное расчленение разрезов, установить фаціальную и гранулометрическую зональность, а также выделить закономерности в чередовании коллекторов и экранирующих комплексов. Нижние части ритмов, сложенные грубозернистыми породами, обладают высокими коллекторскими свойствами, в то время как верхние, представленные аргиллитами, формируют надёжные экраны.

Выводы

На территории изучения выявлены как прямые, так и косвенные признаки нефтеносности. К прямым относятся проявления нефти и битумов в силурийских и пермских отложениях (районы Аравана и Тулейканской синклинали). Результаты группового и элементного анализа битумоида подтверждают его вторичный характер и указывают на разрушение первичной залежи.

Заключение

Совокупность литолого-фациальных, ритм стратиграфических и геохимических данных свидетельствует о высокой перспективности нефтегазоносности верхнего палеозоя Южной Ферганы. Ферганская переходная зона, обладающая ритмически организованными отложениями, рифогенными постройками и подтверждёнными нефтепроявлениями, представляет собой приоритетный объект для дальнейших геологоразведочных работ.

Список использованной литературы:

1. Хусанов С.Т. Осадочная формация верхнего палеозоя южной Ферганы и их нефтегазоносность: монография. – Ташкент: Фан зияси, 2024. – 196 с.
2. Животовская А.И. и др. Атлас текстур неогеновых пород Западного Узбекистана. – М.: Недра, 1969. – 278 с.
3. Коржинский Д.С. Факторы минеральных равновесий и минералогические фации глубинности // Труды Института геологии АН СССР. – М.: АН СССР, 1940. – Вып. 12. – 100 с.
4. Гончар А.Д. О распределении ванадия в отложениях верхнего карбона и перми гор Карачатыр (Южная Фергана) // Записки Узбекского отделения Всесоюзного минералогического общества. – Ташкент, 1979. – Вып. 32.

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000